

D4.1 Diseño del Testbed XR

v1.3

28/12/2023

**[6GOPENVERSO-NET] Testbed development for XR
experimentation**

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

Paquete de Trabajo (PT)	PT4
Líder del PT	i2CAT
Editor Principal	Carolina Fernández
Contribuyentes	Amr Abdelnabi, Carolina Fernández, César Cajas, Mario Montagud, Sergio Giménez
Nivel de diseminación	PU
Tipo	RE

Nivel de diseminación

PU	Público
PP	Restringido a otros participantes del programa
RE	Restringido a un grupo especificado por el consorcio
CO	Confidencial sólo para miembros del consorcio

Tipo

PR	Prototipo
RE	Reporte
SP	Especificación
TO	Herramienta
OT	Otro

Histórico de versiones del documento				
versión	Autor	Estado	Fecha	Comentarios
v0.1	Carolina Fernández	Plantilla	26/10/2023	Tabla de contenidos
v0.1.1	César Cajas	Borrador	06/11/2023	<i>Testbed</i>
v0.1.2	Carolina Fernández	Borrador	14/11/2023	Requisitos, <i>testbed</i>
v1.0	Carolina Fernández, Sergio Giménez	Documento de trabajo	23/11/2023	Validación, <i>testbed</i>
v1.1	Mario Montagud	Documento de trabajo	11/12/2023	Validación, <i>testbed</i>
v1.2	Amr Abdelnabi, Mario Montagud	Documento de trabajo	14/12/2023	Validación, <i>testbed</i>
v1.3	Amr Abdelnabi, Carolina Fernández, Mario Montagud	Documento final	28/12/2023	Revisión final, edición

Tabla de Contenidos

1. Lista de Tablas	4
2. Lista de Figuras	5
3. Lista de Acrónimos	6
4. Resumen Ejecutivo	7
5. Introducción	8
6. Validación	9
6.1. Servicios XR.....	9
6.2. Orquestación XR en el edge	9
6.2.1. Orquestador holográfico.....	10
6.2.2. Framework XR-aware	11
6.2.3. Framework LoS.....	11
6.2.4. Orquestador edge	12
7. Testbed	13
7.1. Arquitectura	13
7.2. Topología	14
7.2.1. Inventario de equipos.....	14
7.2.2. Evaluación de equipos	16
8. Conclusiones	18
9. Referencias	19

1. Lista de Tablas

Tabla 6.1.1: validación de los servicios XR.....	9
Tabla 6.2.1.1: validación de las funcionalidades del orquestador holográfico.....	11
Tabla 6.2.2.1: validación de las funcionalidades del framework XR-aware.....	11
Tabla 6.2.3.1: validación de las funcionalidades del framework LoS.....	12
Tabla 6.2.4.1: validación de las funcionalidades del orquestador edge.....	12
Tabla 7.2.1.1: inventario de elementos físicos y virtualizados usados en el testbed.....	16
Tabla 7.2.2.1: lista de pruebas de validación del estado de la red y servicios en el testbed.....	17

2. Lista de Figuras

Figura 7.1.1: vista de alto nivel del testbed para el despliegue XR.	13
Figura 7.2.1: detalle de la topología del testbed para el despliegue XR.....	14

3. Lista de Acrónimos

AF	Application Function
CPE	Customer Premises Equipment
CPU	Central Processing Unit
FVV	Free Viewpoint Video
FPS	Frame per Second
gNB	Next Generation Node B
GPU	Graphics Processing Unit
HMD	Head-Mounted Display
LoS	Levels of Service
LTE	Long Term Evolution
MEC	Multi-access Edge Computing
MIMO	Multiple-Input Multiple-Output
NR	New Radio
PC	Personal Computer
PLR	Packet Loss Ratio
PRB	Physical Resource Block
QoD	Quality on Demand
RAM	Random Access Memory
SFU	Selective Forwarding Unit
SLO	Service Level Objective
UE	User Equipment
UP	User Plane
XR	eXtended Reality

4. Resumen Ejecutivo

Este entregable documenta el *testbed* en uso para el despliegue y validación de los componentes de la arquitectura que conforman la plataforma 6G XR y que habilitan toda funcionalidad requerida para la prestación de servicios XR.

Para ello, en primer lugar se provee de una colección de pruebas de alto nivel, acordadas para evaluar el buen funcionamiento de la plataforma XR. En segundo lugar se ofrece una vista de alto nivel de la infraestructura física y lógica propuesta para conformar el *testbed*, así como de pruebas técnicas a ejecutar sobre el mismo.

5. Introducción

Al diseñar soluciones experimentales que engloban tanto la plataforma lógica que ofrece servicios como la infraestructura sobre la que corre se está en una posición única para poder enlazar los requisitos de una con la oferta de la otra desde una mayor capacidad de decisión en la adquisición de los equipos y de la conexión y configuración de los mismos.

Siendo éste el caso, y basándose en el detalle del diseño inicial de la plataforma de eXtended Reality (XR) proporcionada en el entregable D2.1 del subproyecto 6GOPENVERSO-NET, en este informe se proporcionan las siguientes contribuciones:

- Pruebas de validación de alto nivel que permitirán evaluar la funcionalidad descrita en el D2.1 para cada componente de la arquitectura que conforma la plataforma XR implementada en este subproyecto.
- Arquitectura lógica a seguir en el despliegue de la plataforma XR, de los equipos que conforman la infraestructura subyacente (p.ej. equipos de computación, radio y procesamiento multimedia) y de otros componentes lógicos que habilitan la funcionalidad documentada (p.ej. el *core* de la radio, elementos de monitorización).
- Inventario preliminar de equipos físicos a introducir como parte de la infraestructura y categorización de los segmentos o *sites* en que operan.
- Categoría de pruebas a realizar en los equipos que conforman la infraestructura, según la funcionalidad ofrecida.

En el siguiente periodo se continuará iterando sobre el *testbed*, de modo que se indique la conectividad a bajo nivel y configuraciones pertinentes por y entre equipos involucrados en la infraestructura, así como entre los segmentos o *sites* a los que estos pertenecen. Dichos resultados se incorporarán al entregable D4.3 del subproyecto 6GOPENVERSO-NET.

6. Validación

En el entregable D2.1 de 6GOPENVERSO-NET se detallan los servicios XR a validar (inicialmente presentados en el D2.1 de 6GOPENVERSO-HOLO), así como los otros componentes de la arquitectura que posibilitan la lógica esperada para los dos casos de uso descritos en el entregable D1.1 de 6GOPENVERSO-NET.

Partiendo de esa base, en esta sección se enumeran las pruebas acordadas para validar cada servicio y cada componente de la arquitectura de la orquestación XR en el *edge*. Aquellas marcadas como “(Opcional)” se indican como un hito a conseguir de forma preferente, pero no obligatoria.

6.1. Servicios XR

En esta sección se proporcionan las funcionalidades a evaluar para los servicios XR proporcionados.

ID	Funcionalidad a validar
XS-V1	Selección de <i>edge</i> para instanciación de una única <i>Selective Forwarding Unit</i> (SFU) como <i>Application Function User Plane</i> (AF UP) por sesión.
XS-V2	Selección de varios servidores <i>edge</i> para instanciación de al menos 2 (>1 SFU) por sesión.
XS-V3	Selección de <i>edge</i> para instanciación de una única SFU, complementada por funcionalidades de <i>mixing</i> y/o <i>transcoding</i> (todas ellas AF UP), por sesión.
XS-V4	Selección de varios servidores <i>edge</i> para instanciación de al menos 2 (>1 SFU) funcionalidades de <i>mixing</i> y/o <i>transcoding</i> (todas ellas AF UP), por sesión.
XS-V5	Selección de <i>edge</i> para instanciación de instancias de procesamiento de vídeo volumétrico provenientes de sensores <i>light field</i> o sistema <i>Free Viewpoint Video</i> (FVV).
XS-V6	Selección de <i>edge</i> para instanciación de un único módulo de <i>remote rendering</i> pasivo (AF UP) para consumo de una sesión de comunicaciones holográficas.
XS-V7	Selección de <i>edge</i> para instanciación de un único módulo de <i>remote rendering</i> interactivo (AF UP) para participación en una sesión de comunicaciones holográficas.
XS-V8	Selección de servidores <i>edge</i> para instanciación de varios módulos (al menos, 4) de <i>remote rendering</i> interactivo (AF UP) para participación en una sesión de comunicaciones holográficas.

Tabla 6.1.1: validación de los servicios XR.

6.2. Orquestación XR en el *edge*

La plataforma XR en el edge se validará a través de sus componentes constituyentes. En concreto, estos son (i) el orquestador holográfico, (ii) el *framework* XR-aware, (iii) el *framework* de *Levels of Service* (LoS) y (iv) el orquestador *edge*. En las siguientes secciones se proveen dichos planes de validación.

6.2.1. Orquestador holográfico

En esta sección se proporcionan las funcionalidades a evaluar en el orquestador holográfico.

ID	Funcionalidad a validar
XO-V1	Gestión de sesiones de comunicaciones holográficas para cada uno de los <i>tests</i> enumerados en la sección 6.1.
XO-V2	En coordinación con el orquestador <i>edge</i> , proporcionar a los clientes (UEs) un listado de servidores <i>edge</i> disponibles.
XO-V3	En coordinación con el orquestador <i>edge</i> , proporcionar a los clientes (UEs) las capacidades de procesamiento y ancho de banda de los servidores <i>edge</i> disponibles.
XO-V4	En coordinación con el orquestador <i>edge</i> , proporcionar a los clientes (UEs) los recursos ocupados y disponibles de los servidores <i>edge</i> disponibles.
XO-V5	Interfaz con orquestador <i>edge</i> y <i>framework</i> LoS para dar soporte a funcionalidades de los casos de uso del proyecto; en concreto el poder comunicar a los clientes (UE) el servidor <i>edge</i> con el que se tienen que comunicar.
XO-V6	Interfaz con <i>framework</i> LoS para dar soporte a funcionalidades de los casos de uso del proyecto; en concreto el poder enviar recomendaciones de ajuste de la tasa de envío a (1) clientes (ajuste en <i>uplink</i>); (2) módulo de <i>remote rendering</i> (ajuste en <i>downlink</i>).
XO-V7	Interfaz con orquestador <i>edge</i> y <i>framework</i> LoS para dar soporte a funcionalidades de los casos de uso del proyecto; en concreto el poder gestionar la configuración de alarmas y notificaciones cuando ciertas métricas sobrepasen umbrales establecidos y, en base a ello, recomendar ajustes apropiados en el servicio XR (p.ej. adaptar la tasa de transmisión o transcodificar).
XO-V8	(Opcional). Interfaz con orquestador <i>edge</i> y <i>framework</i> LoS para dar soporte a funcionalidades de los casos de uso del proyecto; en concreto el poder gestionar la configuración de alarmas y notificaciones cuando se detecte que ciertas métricas LoS presentan un patrón que anticipe cualquier problemática (previsión) y, en base a ello, recomendar ajustes apropiados en el servicio XR (p.ej. adaptar la tasa de transmisión o transcodificar).
XO-V9	(Opcional). Interfaz con orquestador <i>edge</i> y <i>framework</i> LoS para dar soporte a funcionalidades de los casos de uso del proyecto; en concreto: solicitar <i>Quality on Demand</i> (QoD) a la red.

Tabla 6.2.1.1: validación de las funcionalidades del orquestador holográfico.

6.2.2. Framework XR-aware

Esta sección enumera las funcionalidades a validar en el componente intermedio, que ofrece sus interfaces a los diferentes componentes involucrados en la arquitectura con XR *network awareness*.

ID	Funcionalidad a validar
NF-V1	Interfaz <i>northbound</i> con el orquestador holográfico para la recepción de peticiones de gestión de recursos de computación y red a diferentes interfaces <i>southbound</i> .
NF-V2	Interfaz <i>southbound</i> con el <i>framework</i> LoS para la emisión de peticiones de gestión de recursos de computación y red, así como de la definición de niveles de LoS y de obtención de otros datos de contexto, como p.ej. la localización del UE.
NF-V3	Interfaz <i>southbound</i> con el orquestador <i>edge</i> para la emisión de peticiones de consulta de datos sobre los nodos <i>edge</i> disponibles y el despliegue de recursos de computación en la plataforma <i>Multi-access Edge Computing</i> (MEC).

Tabla 6.2.2.1: validación de las funcionalidades del *framework* XR-aware.

6.2.3. Framework LoS

En esta sección se indican aquellas pruebas relativas a la validación de la correcta funcionalidad de este *framework*; como p.ej. la debida interpretación de los niveles de LoS proporcionados por el usuario así como la obtención, agregación, persistencia, evaluación y exposición de métricas usadas tanto internamente como en el resto de la plataforma XR.

ID	Funcionalidad a validar
LF-V1	Los procesos de interpretación y evaluación de LoS se pueden configurar y personalizar parcialmente de forma previa a la ejecución del <i>framework</i> .
LF-V2	Los niveles de LoS, p.ej. expectativas sobre un consumo o métrica, <i>Service Level Objectives</i> (SLOs), se introducen en tiempo de ejecución a través de una API.
LF-V3	Se permite la activación y ejecución de acciones automáticas en base a las métricas obtenidas y a los niveles de LoS proporcionados.
LF-V4	Se agregan y centralizan métricas de varios puntos en un clúster que hace de nodo único de acceso y permite su consulta.
LF-V5	La interacción entre módulos del <i>framework</i> LoS y la generación de alertas durante el proceso de evaluación se realiza a través de una cola de mensajes.
LF-V6	Se detecta la congestión en la red acorde a los parámetros indicados en la implementación del algoritmo y con suficiente precisión.
LF-V7	Se prevé la congestión en la red acorde a los parámetros indicados en la implementación del algoritmo y con suficiente precisión.

LF-V8	Al detectar o prever congestión se generan las debidas alarmas y recomendar acciones adecuadas al orquestador holográfico adaptadas al caso de congestión concreto.
--------------	---

Tabla 6.2.3.1: validación de las funcionalidades del framework LoS.

6.2.4. Orquestador *edge*

Por último se enumera la lógica a validar para la operación del orquestador *edge*, enfocado tanto en proveer de información sobre las plataformas del entorno MEC como de gestionar el ciclo de vida de las aplicaciones MEC.

ID	Funcionalidad a validar
EO-V1	Mostrar la lista de nodos <i>edge</i> disponibles para el despliegue de MEC apps.
EO-V2	Proporcionar detalles de las capacidades técnicas de cada nodo <i>edge</i> disponible.
EO-V3	Consulta de MEC apps disponibles para el despliegue y ya instanciadas.
EO-V4	Desplegar y eliminar aplicaciones en el <i>edge</i> .
EO-V5	Migrar aplicaciones de un nodo <i>edge</i> a otro.
EO-V6	Obtención adecuada de métricas de la plataforma MEC.

Tabla 6.2.4.1: validación de las funcionalidades del orquestador edge.

7. Testbed

El *testbed* se proporciona como parte de la tarea 4.1 en 6GOPENVERSO-NET, cuyo fin último es la validación de los servicios XR. Para ello se han identificado ciertos componentes de la plataforma XR y se han documentado junto a su arquitectura en el entregable D2.1 del subproyecto 6GOPENVERSO-NET. Partiendo de dichos resultados, el *testbed* alberga toda la infraestructura con los equipos físicos, las herramientas lógicas que son parte de la plataforma XR y aquellas de terceros y, en general, todo habilitador necesario para proveer de la funcionalidad requerida, como la monitorización y orquestación, entre otros.

7.1. Arquitectura

En primer lugar se ofrece una vista de alto nivel del *testbed* en la figura 7.1.1.1, según el segmento en que se encuentra cada componente o nodo y su funcionalidad ofrecida.

Figura 7.1.1: vista de alto nivel del testbed para el despliegue XR.

Los tres segmentos observados se detallan a continuación.

1. **Cloud o nube:** donde se sitúan tradicionalmente los centros de datos y donde operan los procesos de mayor carga computacional y con menores requisitos de latencia. Aquí se encuentra la lógica de orquestación y la evaluación de los valores LoS, la monitorización y las interfaces y lógica del *framework* XR-aware.
2. **Edge o extremo:** aquella zona cercana al usuario y donde se mueve cierta funcionalidad con requisitos más estrictos de latencia (también llamado *offload*), como es el caso de la funcionalidad holográfica de las *Application Functions* (AFs). Aquí es donde la plataforma *Multi-access Edge Computing* (MEC) opera los recursos de la infraestructura de virtualización para correr las AFs, así como donde residen los planos de control y de usuario (datos) del segmento radio y los servidores de computación en el edge.

3. **Far edge:** la localización que se encuentra más cercana respecto al usuario. Aquí es donde se lleva a cabo la captura multimedia y parte del preprocesamiento previo a la transmisión de dichos flujos a las antenas y al plano de usuario de red.

7.2. Topología

La figura 7.2.1 ofrece una vista inicial de la topología del *testbed*, considerando las interacciones de red y lógicas de los componentes físicos (infraestructura), así como los componentes lógicos que son parte de la plataforma XR.

Figura 7.2.1: detalle de la topología del testbed para el despliegue XR.

7.2.1. Inventario de equipos

La tabla 7.2.1.1 contiene el inventario de los dispositivos físicos a usar como parte del *testbed*. Estos se separan según el segmento en que actúan; así como una breve descripción de su contenido y cometido (o lógica que llevan a cabo).

Cabe destacar que, aunque la mayoría del equipo ya está disponible en la infraestructura, hay parte confirmada y/o adquirida pero todavía no instalada, como es el caso de parte del equipo de red, que se estima esté disponible alrededor del final del primer trimestre del siguiente periodo.

Equipo	Descripción	Lógica
Far edge		
Captura de XR	Cámaras Azure Kinect [AZKC2023], ZED2 [SLZE2023] y Wootpix [WPSD2023] (estas últimas fabricadas de forma personalizada).	Capturar flujos de color y profundidad.
<i>Head-Mounted Display</i> (HMD) para XR	Oculus Quest 2, 3 y Pro [MQOC2023]. También se podrían probar y adoptar otros <i>headsets</i> durante el siguiente periodo.	Renderizar flujos multimedia al usuario final.
Procesamiento XR	Una serie de PCs y portátiles equipados con GPUs.	Procesamiento multimedia antes y después de la transmisión y tras la recepción desde la red.
<i>Customer Premises Equipment</i> (CPE) / Módem	Router C365-5G-Mini 5G con un módem embebido 5G equipado con antenas externas, incluyendo <i>Multiple-Input Multiple-Output</i> (MIMO). Datos en downlink: 5G/NR sub-6: 2Gbps-10Gbps, LTE 2.4Gbps. Datos en uplink: 5G/New Radio (NR) sub-6:2.5Gbps, <i>Long Term Evolution</i> (LTE) 450Mbps.	Anclar el cliente XR (UE) a la red 5G, así como transmitir o recibir los flujos multimedia XR a/desde el gNB 5G.
Generador de interferencias		Generación de tráfico aleatorio para buscar la congestión de la celda al competir con un usuario dado por los recursos.
Edge		
Equipo de radio	Dispositivo Amarisoft equipado con antenas interiores, compatible con NR <i>release</i> 17, ancho de banda de 5 a 100 MHz y hasta 4 canales <i>downlink/uplink</i> MIMO.	Ofrecer funcionalidades 5G gNB.
Clúster de gestión en el <i>edge</i>	Uno o más PCs que permitan el despliegue de cargas de trabajo virtualizadas.	Albergar la lógica del segmento radio y, potencialmente, de aquella necesaria para la

		plataforma.
Servidores de despliegue en el <i>edge</i>	Dos servidores (Dell PowerEdge R640 Server, Supermicro 1U Dual Xeon Cascade Lake) con GPU NVIDIA T4; así como otros dos servidores adicionales por identificar con GPU NVIDIA L4 Tensor Core.	Despliegue de AFs gestionadas por el orquestador <i>edge</i> .

Tabla 7.2.1.1: inventario de elementos físicos y virtualizados usados en el testbed.

7.2.2. Evaluación de equipos

A fin de evaluar el funcionamiento de la infraestructura se propone (tabla 7.2.2.1) una serie de pruebas que atañen tanto a equipos de red como a aquellos de computación.

En concreto, las pruebas de red se centran en el rendimiento del tráfico enviado y recibido o la pérdida de paquetes, el uso del espectro radio durante dicha transmisión, así como el retardo y consumo de ancho de banda de dicho tráfico. Por la parte de computación, se mirará el consumo de recursos virtuales necesario para desplegar los servicios y la frecuencia de fotogramas por segundo al renderizar los datos transmitidos.

Prueba	Descripción	Objeto de medición
Red		
Rendimiento de red	Análisis tradicional (p.ej. con iperf3) entre los nodos de computación de la red.	<ul style="list-style-type: none"> • Interconexión entre los servidores <i>edge</i>. • Interconexión entre componentes de la plataforma XR y el <i>core</i> radio.
Pérdida de paquetes o <i>Packet Loss Ratio</i> (PLR)	Medida de la pérdida de paquetes durante la transmisión para limitar la aparición de artefactos en la transmisión de flujos multimedia (p.ej. por debajo del 1-2% de PLR).	<ul style="list-style-type: none"> • Diversos puntos en la red.
Uso de la radio	Grado de uso de los recursos radio, llamados <i>Physical Resource Blocks</i> (PRBs).	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Base Station</i> 5G.
Retardos	Evaluación del retardo punto a punto y a aquel en los segmentos principales del proceso punto a punto (p.ej. <i>encoding, decoding, uplink</i>).	<ul style="list-style-type: none"> • Interconexión entre los UEs de origen y destino • Cada UE. • Interconexión entre UEs y servidores <i>edge</i>.
Consumo de ancho de banda	Cálculo del ancho de banda real usado por los servicios XR, tanto para vídeo volumétrico como para las sesiones multiusuario.	

Computación		
Frame rate (FPS)	Evaluación de los fotogramas por segundo o <i>Frames per Second</i> (FPS) en el flujo multimedia renderizado.	<ul style="list-style-type: none"> • Interconexión entre los UEs de origen y destino.
Consumo de recursos de computación	Obtención del consumo de CPU y GPU (%) y de memoria RAM (MB).	<ul style="list-style-type: none"> • Servidores <i>edge</i>. • AFs que corren en dichos servidores.

Tabla 7.2.2.1: lista de pruebas de validación del estado de la red y servicios en el testbed.

8. Conclusiones

Este entregable ha aportado la arquitectura lógica y topología de alto nivel para proporcionar el *testbed* que permite la validación de los servicios XR, junto con la lista de equipos multimedia, de computación y de red identificados.

En el entregable D4.3 se proporcionará la siguiente iteración para proporcionar la versión final del *testbed*, así como de los *Key Performance Indicators* (KPIs) de los servicios XR.

9. Referencias

[AZKC2023] Microsoft. (2023). Azure Kinect DK: “Crear para realidad mixta con sensores de inteligencia artificial”. Disponible en <https://azure.microsoft.com/es-es/products/kinect-dk>

[SLZE2023] StereoLabs. (2023). ZED 2: “Versatile stereo camera for spatial perception”. Disponible en <https://www.stereolabs.com/products/zed-2>

[WPSD2023] Wootpix. (2023). SEBI Development. Disponible en <https://wooptix.com/solutions/sebi-devkit/>

[MQOC2023] Meta. (2023). Oculus Quest: “Meta Quest”. Disponible en <https://www.meta.com/gb/en/quest/>